

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O'ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOYIY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O'LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G'ulom Djumamurotov G'AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG'ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Muazzamxon Sultonmaxmudovna Maxmudova,
Fargʻona davlat universiteti
Jahon tarixi kafedrası
katta oʻqituvchisi, (PhD)

OGʻZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI

For citation: Muazzamxon S. Maxmudova, CREATION AND DEVELOPMENT OF ORAL HISTORY. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.79-83

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12259525>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ogʻzaki tarixning vujudga kelishi va rivojlanishi, ogʻzaki tarix metodining takomillashuvi, Kolumbiya ogʻzaki tarix tadqiqot markazi, Xalqaro Ogʻzaki tarix assotsiatsiyasi haqida maʼlumot beriladi. Maqolada Kolumbiya universiteti professori Allan Nevinsning ogʻzaki tarix metodining vujudga kelishiga qoʻshgan hissasi ochib beriladi. Shuningdek, ogʻzaki tarix tadqiqotini amalga oshirish usullari, uning bosqichlari, intervyu olishdagi asosiy qoidalar va respondentga qoyiladigan talablar haqida bayon qilinadi.

Kalit soʻzlar: Ogʻzaki tarix, Allan Nevins, transkripsiya, Gyoteburg, “Soʻzlar va sukunatlar” raqamli jurnali, respondent.

Муаззамхан Султанмахмудовна Махмудова,
Старший преподаватель кафедры
всеобщей истории Ферганского
государственного университета, (PhD).

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ УСТНОЙ ИСТОРИИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлена информация о возникновении и развитии устной истории, совершенствовании метода устной истории, Колумбийском исследовательском центре устной истории и Международной ассоциации устной истории. В статье раскрывается вклад профессора Колумбийского университета Аллана Невинса в создание метода устной истории. Также описаны методы исследования устной истории, его этапы, основные правила проведения интервью и требования к респонденту.

Ключевые слова: Устная история, Аллан Невинс, Транскрипция, Гетеборг, Цифровой журнал “Слова и молчание”, респондент.

Muazzamkhan S.Makhmudova,
Senior lecturer of the Department of World History
of Fergana State University, (PhD)

CREATION AND DEVELOPMENT OF ORAL HISTORY

ABSTRACT

This article provides information about the emergence and development of oral history, the improvement of the oral history method, the Columbia Oral History Research Center, and the International Oral History Association. The article reveals the contribution of Columbia University professor Allan Nevins to the creation of the oral history method. It also describes the methods of oral history research, its stages, the main rules of interviewing and the requirements for the respondent.

Index Terms: Oral History, Allan Nevins, Transcription, Gothenburg, “Words and Silences” Digital Journal, respondent.

Dolzarbliigi:

Og‘zaki tarix XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab rivojlanib kelayotgan metoddir. Og‘zaki tarix yoki xotiralarni yozib olish va saqlash amaliyoti bizga tirik kutubxonalarimizni ular o‘tib ketishidan oldin qo‘lga kiritishga imkon beradi. O‘g‘zaki tarix orqali biz oilamiz tarixini yozib olib, uni kelgusi avlodlarga yetkazishimiz mumkin. Ayniqsa, nafaqa yoshiga yetgan, yurt ravnaqi uchun munosib hissa qo‘shgan yurtdoshlarimizdan intervyu olish orqali ularning xotiralari hujjatlashtiriladi.

Metodlar va o‘rganilganlik darajasi:

Mazkur ilmiy maqola qiyosiy tahlil, tarixiylik, ilmiylik, uzviylik kabi metodlarga tayanilgan holda yozilib, unda og‘zaki tarix metodining vujudga kelishi va rivojlanishi o‘rganilgan. O‘g‘zaki tarix metodi dastlab AQShda vujudga keldi, so‘ngra Yevropa davlatlarida ham mazkur metodga qiziqish orta bordi. Allan Nevinsning “Tarixga kirish”, Robert Perksning “Og‘zaki tarix kitobxon”, Ronald Blaytning “Akenfeld: ingliz qishloqlarining portreti”, Pol Tompsonning “O‘tmish ovozi: og‘zaki tarix”, Lin Abramsning “Og‘zaki tarix nazariyasi” va Tatyana Sheglovaning “Postsovet hududida zamonaviy tadqiqot amaliyotida og‘zaki tarix” asarlarida og‘zaki tarix metodi keng yoritilgan.

Tadqiqot natijalari:

Og‘zaki tarix yozma manbalarni to‘ldirishdan tashqari, yosh va keksa avlodni chambarchas bog‘lovchi hamda yoshlarga keksa avlodni tajribasini qadrlashi va ularni tushunishi uchun muhim tadqiqot usuli bo‘lishi mumkin[1:2].

Og‘zaki tarix – o‘tmish haqida ma‘lumot olish uchun suhbatlar o‘tkazish va yozib olish jarayonini anglatadi. Og‘zaki tarix o‘zaro suhbat mahsuli, o‘tmish voqealarining hikoyasi, tadqiqot metodologiyasi hamda tadqiqot jarayonining natijasidir. Og‘zaki tarix nafaqat tarixiy tadqiqotlarga, balki etnologiya, antropologiya, sotsiologiya, sog‘liqni saqlash va psixologiya kabi keng ko‘lamli fanlarga singib ketgan tadqiqot amaliyotiga aylandi[2:15]. Bugungi kunda og‘zaki tarix metodidan urush jinoyatlarini so‘roq qilishda keng foydalanilmoqda.

Robert Perks og‘zaki guvohlik berish va uning ishonchligini bosqichma-bosqich tan olinishi, shuningdek, ko‘chma magnitafonlarning ko‘payishi Ikkinchi jahon urushidan keyin og‘zaki tarixning tiklanishiga yordam berganligini ta‘kidlaydi[3:1]. 1940-yillarda Kolumbiya universitetida Allan Nevins tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan xotiralarni lentaga yozib olib, saqlash va kelgusi tadqiqot uchun taqdim etish bo‘yicha tizimli va tartibli harakatni boshladi. U AQSHning 22 va 24-prezidenti Grover Klivlendning tarjimai holini yozayotganida, prezidentning hamkorlari prezidentga tegishli bo‘lgan bir nechta shaxsiy yozuvlar - xatlar, kundaliklar, xotiralar qoldirganliklarini aniqlaydi. O‘shanda Nevins yozma manbalarni to‘ldirish uchun yaqin tarixdagi ishtirokchilar bilan suhbatlar o‘tkazish g‘oyasini o‘ylab topdi. U o‘zining birinchi intervyusini 1948-yilda Nyu-York fuqarolik rahbari Jorj MakAneni bilan o‘tkazadi. Shundan so‘ng Kolumbiya og‘zaki tarix tadqiqot markazi - dunyodagi og‘zaki tarix suhbatlarining eng katta arxivi vujudga keldi va zamonaviy o‘g‘zaki tarix tushunchasi paydo bo‘ldi[4]. A.Nevins tarixiy bilish nazariyasi ustida ishlashni davom ettirdi va bu mavzu bo‘yicha o‘z fikrlarini “Tarixga kirish” asarida bayon qildi. Ushbu asarda og‘zaki dalillar to‘plashga katta e‘tibor qaratildi[5:162].

Kolumbiya ogʻzaki tarix tadqiqot markazi 1948-yilda dunyodagi birinchi ogʻzaki tarix instituti sifatida tashkil etilganidan beri olimlar, talabalar, faollar, rassomlar va boshqa koʻplab odamlar uchun tirik tarixni oʻrganish uchun asos boʻlib xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda ushbu markazda 20 000 soatdan ortiq yozib olingan va transkripsiyalangan (koʻchirib yozish) intervyular mavjuddir[6]. Ushbu markaz tomonidan ogʻzaki tarixni yaratishga tarixchilar va davlat arboblari doimiy ravishda jalb qilinib, markaz arxivi oʻtmish va hozirgi zamon xotiralari bilan toʻldirib boriladi.

Qadimgi tarixchilardan Gerodot va Fukidid oʻz asarlarini yozishda ogʻzaki suhbatdan foydalangan. XVIII asrda Samuel Jonson “Barcha tarix avval ogʻzaki boʻlgan”, deb aytgan, lekin “ogʻzaki tarix” atamasi ogʻzaki anʼanalarga nisbatan ishlatilgan. XX asrga kelganda ogʻzaki tarix metodini oʻrganishga jiddiy eʼtibor qaratildi[7:2].

Ikkinchi jahon urushi paytida AQSH harbiylari jangovar zonalarga intervyu oluvchilarni yuborishni boshladilar, ular jangdan soʻng darhol askarlarning jangovar tajribalarini yozib olishgan. Urush bilan bogʻliq xotiralarni yozib olish maqsadida ayniqsa, Britaniya va Argentina oʻrtasidagi Folklend urushi yoki Ikkinchi jahon urushidan keyin Yaponiya va Qoʻshma Shtatlarda har ikki tomonning jangchilari bilan suhbatlashilgan[7:4].

Amerika Qoʻshma Shtatlarida faoliyat yuritgan yozuvchi va teleboshlovchi Studs Terkel oʻzining radio dasturlarida oddiy amerikaliklar bilan suhbatlar uyushtiradi va ularning hayoti, ish faoliyati, mamlakatdagi irqiy munosabatlar haqidagi maʼlumotlarni ommaga yetkazadi. Buyuk Britaniyadagi eng taʼsirli ogʻzaki tarix nashrlaridan biri Ronald Blaytning “Akenfild: ingliz qishloqlarining portreti” (1969) asari boʻlib, u ushbu asarda Sharqiy Angliya qishloqlari aholisining hayotini ogʻzaki tarix materiallari asosida yoritiladi[2:17]. Ronald Blayt 1966-1967-yillar davomida Charfild va Suffolk qishloqlarida uch avlodning fikrlarini ogʻzaki tarzda yozib oladi. Ushbu asar asosida Piter Xoll 1974-yilda “Akenfild” filmini suratga oldi, unda Blayt ham rol oʻynadi. Filmni oʻn besh million tomoshabin tomosha qilgan.

Esseks universitetining ijtimoiy tarixchisi Pol Tompson 1970-yillarning boshlarida Britaniya Ogʻzaki tarix jamiyatining yaratilishida va shu oʻn yillikning oxiridan boshlab xalqaro ogʻzaki tarix harakatining keyingi rivojlanishida yetakchi rol oʻynadi. Uning “Oʻtmish ovozi: ogʻzaki tarix” kitobi bir necha bor nashr etilgan. Aytish joizki, ushbu asar butun dunyo ogʻzaki tarixchilar uchun standart darslik hisoblanadi. Pol Tomson ijtimoiy fanlarda tadqiqot metodologiyasi sifatida ogʻzaki tarixning kashshoflaridan biri sifatida qaraladi. U 1973-yilda Buyuk Britaniyada “Ogʻzaki tarix jamiyati” va “Ogʻzaki tarix” jurnaliga asos solgan.

M.Loskutovanning fikricha, soʻnggi yillarda Buyuk Britaniya va AQShda ogʻzaki manbalar asosida yozilgan salmoqli maqola va monografiyalar xotin-qizlar harakati tarixi, turli tarixiy-madaniy sharoitlarda ayollarning mavqei va oʻziga xosligiga bagʻishlanishda davom etmoqda[8:176]. Ayniqsa, hozirgi kunda Buyuk Britaniyada turli kasb egalarining faoliyati ogʻzaki tarix metodi orqali oʻrganilmoqda.

Tarixni oʻrganishning yordamchi usuli sifatida ogʻzaki dalillarni toʻplash soʻnggi oʻn yil ichida tez surʼatlar bilan kengaydi. Ogʻzaki tarix xalqaro ahamiyat kasb etib, tarixchilar mavzu doirasida ogʻzaki suhbatlar olish, ularni tahlil qilish va olingan maʼlumotlarni tarqatish harakatini amalga oshira boshladilar. Natijada 1996-yil iyun oyida Shvetsiyaning Gyoteburg shahrida boʻlib oʻtgan “IX Xalqaro ogʻzaki tarix konferensiyasi”da Xalqaro ogʻzaki tarix assotsiatsiyasi tashkil etildi. 2023-yilda Xalqaro ogʻzaki tarix konferensiyasiga Rio-de-Janeyroda joylashgan Jetulio Vargas Fondi Ijtimoiy fanlar maktabi mezbonlik qildi. Assotsiatsiya tomonidan xalqaro miqyosda “Soʻzlar va sukunatlar” nomidagi raqamli jurnal nashr qilib boriladi. Jurnal turli sohalardagi maqolalarni oʻz ichiga oladi.

Ingliz tadqiqotchisi Lin Abrams “Ogʻzaki tarix nazariyasi” asarida ogʻzaki tarixning toʻrtta shaklini koʻrsatib oʻtadi: asl ogʻzaki suhbat, suhbatning yozib olingan versiyasi, yozma transkript va intervyu materialining sharhi. Bular real vaqt rejimidagi intervyuning yozib olish, transkripsiya va talqin vositachiligi hamda tahrirlangan versiyalari bilan bir-biridan farq qiladi[2:22].

Ogʻzaki tarixchilar respondentlar bilan boʻlib oʻtgan suhbatni tekshirishga, tahlil qilishga va aniq tarixiy kontekst yaratishga harakat qilishadi. Ogʻzaki tarixchilar oʻz suhbatlarini tadqiqotchilar

foydalanishi uchun saqlash bilan ham shug'ullanadilar. Og'zaki tarix tadqiqoti quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- 1) Suhbat mavzusini aniqlash va mavzuga mos savollar tuzish;
- 2) Loyihani reklamasi va uskunalarini tayyorlash;
- 3) Intervyu olish;
- 4) Intervyularni qayta ishlash;
- 5) Materiallarni arxivda saqlash[9].

Intervyu olishda quyidagi qoidalarga amal qilish suhbatni mazmunli va qiziqarli tarzda amalga oshishiga xizmat qiladi:

- og'zaki tarzda intervyu olishdan avval tadqiqotchi suhbat mavzusini tanlashi va mavzu haqida atroflicha ma'lumot to'plashi kerak. Shundan so'ng intervyu oladigan odamlarni tanlash kerak. So'ng respondent bilan bog'lanib loyiha bilan tanishtirish va undan suhbatda ishtirok etishini so'rash lozim;

- tadqiqotchi suhbatni sifatli chiqishi uchun mikrofon va videokameralarni ko'zdan kechirishi, uskunalarni oldindan sinab ko'rishi hamda haqiqiy intervyuga olishdan avval uskunalaridan foydalanishni mashq qilishi maqsadga muvofiq;

- savollar ro'yxatini tuzish va savollar bilan suhbatdoshni oldindan tanishtirish lozim. Bu esa suhbatdoshni mavzu doirasidagi xotiralarini yodga solishiga xizmat qiladi. Savollar birdaniga berilsa suhbatdohning ruhiyatiga ta'sir qilishi yoki hayajonlanishi mumkin;

- suhbat sokin joyda o'tkazilishi muhim hisoblanadi;

- suhbat boshlashdan avval respondent haqida batafsil ma'lumot berib, qaysi mavzuda suhbatlashayotganingiz haqidagi bayonot bilan boshlash va respondentni diqqat bilan tinglash lozim;

- suhbatdoshni tinglash, ketma-ket gaplashish va suhbatdoshga o'ylash uchun vaqt berish kerak. Bir vaqtning o'zida bitta savol berish lozim;

Tatyana Sheglovaning fikricha, og'zaki tarix usuli "so'roq qilish texnologiyasi"ga asoslanadi[10:43].

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda og'zaki hujjat, og'zaki tarix suhbatlari saqlanadi hamda boshqa foydalanuvchilar, tadqiqotchilar va jamoatchilikka turli shakllarda taqdim etiladi. Og'zaki tarixdan foydalanishda tadqiqotchilar og'zaki dalillar va sharhlarga tanqidiy yondashishi zarur. Og'zaki tarix assotsiatsiyasi og'zaki tarixni yaratish va saqlash bilan shug'ullanadigan shaxslarni muayyan tamoyillarga, kasbiy va texnik standartlarga hamda majburiyatlarga rioya qilishga undaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

[1] Og'zaki tarix bo'yicha yangi boshlanuvchilar uchun qo'llanma // Janubiy Dakota shtati tarixiy yozuvlar bo'yicha maslahat kengashi. Janubiy Dakota Davlat Tarix Jamiyati, 2004. – S. 2. (A Beginner's Guide to Oral History // South Dakota State Historical Records Advisory Board. South Dakota State Historical Society, 2004. – S. 2.)

[2] Lin Abrams. Og'zaki tarix nazariyasi. – London: Routledge, 2016. – B. 17-22. (Lynn Abrams. Oral History Theory. – London: Routledge, 2016. – P. 17-22.)

[3] Robert Perks, Alister Tomson. Og'zaki tarix kitobxonasi. – London: Teylor va Frensis elektron kutubxonasi, 2003. – 450 b. (Robert Perks, Alistair Thomson. The oral history reader. – London: Taylor & Francis e-Library, 2003. – 450 p.)

[4] <https://historymatters.gmu.edu/mse/oral/what.html>

[5] Butko V.N. Shaxsiyatlik kontekstida "Og'zaki tarix" / V.N. Butko // Tarixda shaxsning o'rni: voqelik va o'rganish muammolari. (1-xalqaro ilmiy-amaliy internet-konferentsiya materiallari asosida). – Minsk: BDU, 2011. – S. 162. (Буцько, В.Н. "Устная история" в контексте изучения личности / В.Н. Буцько // Роль личности в истории: реальность и проблемы изучения: науч. сб. (по материалам 1-й Международной научно-практической Интернет-конференции) / редкол. В. Н. Сидорцов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2011. – С. 162.)

[6] <https://www.ccohr.incite.columbia.edu/>

[7] Donald A. Ritchie. Kirish: Og‘zaki tarix evolyutsiyasi. OXFORD HANDBOOKS ONLINE (www.oxfordhandbooks.com) dan bosilgan. © Oksford universiteti nashriyoti, 2018. (Donald A. Ritchie. Introduction: The Evolution of Oral History. PRINTED FROM OXFORD HANDBOOKS ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018.)

[8] Og‘zaki tarix: nazariya va amaliyot: Butunrossiya materiallari ilmiy seminari. 2006-yil 25-26-sentabr. Barnaul: BSPU nashriyoti, 2007. – S. 176. (Устная история (oral history): теория и практика: Материалы всерос. науч. семинара 25-26 сентября 2006 г. / Науч. ред. Т.К.Щеглова. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2007. – С. 176.)

[9] <https://siarchives.si.edu/history/how-do-oral-history>

[10] Postsovet hududida zamonaviy tadqiqot amaliyotida og‘zaki tarix. Mas‘ul muharrir - tarix fanlari doktori T.K.Shcheglova. – Barnaul, 2017. – B. 43. (Устная история (Oral history) в современной исследовательской практике на постсоветском пространстве. Ответственный редактор – доктор исторических наук Т. К. Щеглова. – Барнаул, 2017. – С. 43.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000